

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ НЕГИЗИДА
РИВОЖЛАНГАН КАРДИОРЕНАЛ СИНДРОМДА УРОМОДУЛИН,
ОКСИДАТИВ-АНТИОКСИДАТИВ ТИЗИМ МАРКЕРЛАРИ ВА UMOD
ГЕНИ rs4293393 ПОЛИМОРФИЗМИНИНГ ПРОГНОСТИК АҲАМИЯТИ**

Гадаев А.Г.¹, Бобоев А.Т.², Гадаева Н.А.¹, Халилова Ф.А.³

¹*Тошкент Тиббиёт Университети, Тошкент, Ўзбекистон*

²*Республика ихтисослаштирилган гематология илмий амалий тиббиёт
маркази, Тошкент, Ўзбекистон*

³*Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон*

Аннотация. Мақолада сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) негизда ривожланган кардиоренал синдромда (КРС) уромодулин, оксидатив-антиоксидатив тизим маркерлари (МДА, СОД), цистатин-С ва UMOD гени rs4293393 A/G полиморфизмининг прогностик аҳамияти комплекс баҳоланган. Тадқиқотга 240 нафар киши жалб этилди: 1-гурух — КРС мавжуд (n=100), 2-гурух — КРС сиз СЮЕ мавжуд (n=100), 3-гурух — назорат (n=40). КРС мавжуд гуруҳда уромодулин $58,4 \pm 1,7$ нг/мл (КРС сиз: $108,7 \pm 2,0$ нг/мл, $p < 0,001$), МДА $6,2 \pm 0,1$ нмоль/мл (КРС сиз: $4,1 \pm 0,1$, $p < 0,001$), СОД $2,8 \pm 0,06$ U/ml (КРС сиз: $3,6 \pm 0,06$, $p < 0,001$) ни ташкил этди. UMOD гени G/G патологик генотипи КРС хавфини 6,75 баробар оширди (OR=6,754; CI 2,949–15,469; $p < 0,001$). Уромодулин ва МДА ўртасида тескари ($r = -0,66$), СОД билан тўғри ($r = +0,63$), буйрак резистентлик индекси билан тескари ($r = -0,67$), Е/А нисбати билан тўғри ($r = +0,70$) корреляция аниқланди. 4 та диаграмма ва 2 та жадвал орқали маълумотлар визуализация қилинган.

Калит сўзлар: кардиоренал синдром, уромодулин, малондиальдегид, супероксиддисмутаза, UMOD гени, rs4293393, оксидатив стресс, биомаркер, цистатин-С, корреляцион таҳлил.

**ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОМОДУЛИНА, МАРКЁРОВ
ОКСИДАТИВНО-АНТИОКСИДАТИВНОЙ СИСТЕМЫ И
ПОЛИМОРФИЗМА rs4293393 ГЕНА UMOD ПРИ КАРДИОРЕНАЛЬНОМ
СИНДРОМЕ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ**

Гадаев А.Г.¹, Бобоев А.Т.², Гадаева Н.А.¹, Халилова Ф.А.³

¹ Ташкентский медицинский университет, Ташкент, Узбекистан

*² Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр гематологии, Ташкент, Узбекистан*

³ Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация. В статье проведена комплексная оценка прогностического значения уромодулина, маркёров оксидативно-антиоксидативной системы (МДА, СОД), цистатина-С и полиморфизма rs4293393 A/G гена UMOD при кардиоренальном синдроме (КРС), развившемся на фоне хронической сердечной недостаточности (ХСН). В исследование включено 240 человек: 1-я группа — с КРС (n=100), 2-я — ХСН без КРС (n=100), 3-я — контроль (n=40). В группе с КРС уромодулин составил $58,4 \pm 1,7$ нг/мл (без КРС: $108,7 \pm 2,0$; $p < 0,001$), МДА — $6,2 \pm 0,1$ нмоль/мл ($4,1 \pm 0,1$; $p < 0,001$), СОД — $2,8 \pm 0,06$ U/ml ($3,6 \pm 0,06$; $p < 0,001$). Патологический генотип G/G гена UMOD повышал риск КРС в 6,75 раза (OR=6,754; CI 2,949–15,469; $p < 0,001$). Установлены корреляции уромодулина с МДА ($r = -0,66$), СОД ($r = +0,63$), индексом резистентности ($r = -0,67$) и E/A ($r = +0,70$). Данные визуализированы 4 диаграммами и 2 таблицами.

Ключевые слова: кардиоренальный синдром, уромодулин, малондиальдегид, супероксиддисмутаза, ген UMOD, rs4293393, оксидативный стресс, биомаркер, цистатин-С, корреляционный анализ.

PROGNOSTIC VALUE OF UROMODULIN, OXIDATIVE-ANTIOXIDATIVE SYSTEM MARKERS AND UMOD GENE rs4293393 POLYMORPHISM IN CARDIORENAL SYNDROME ASSOCIATED WITH CHRONIC HEART FAILURE

Gadayev A.G.¹, Boboev A.T.², Gadayeva N.A.¹, Khalilova F.A.³

¹ Tashkent Medical University, Tashkent, Uzbekistan

² Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of Hematology, Tashkent, Uzbekistan

³ Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Abstract. The article presents a comprehensive assessment of the prognostic value of uromodulin, oxidative-antioxidative system markers (MDA, SOD), cystatin-C, and UMOD gene rs4293393 A/G polymorphism in cardiorenal syndrome (CRS) associated with chronic heart failure (CHF). The study included 240 participants: Group 1 — with CRS (n=100), Group 2 — CHF without CRS (n=100), Group 3 — control (n=40). In the CRS group, uromodulin was 58.4 ± 1.7 ng/ml (without CRS: 108.7 ± 2.0 ; $p < 0.001$), MDA — 6.2 ± 0.1 nmol/ml (4.1 ± 0.1 ; $p < 0.001$), SOD — 2.8 ± 0.06 U/ml (3.6 ± 0.06 ; $p < 0.001$). The pathological G/G genotype of the UMOD gene increased the CRS risk by 6.75-fold (OR=6.754; CI 2.949–15.469; $p < 0.001$). Correlations were established between uromodulin and MDA ($r = -0.66$), SOD ($r = +0.63$), resistance index ($r = -0.67$), and E/A ratio ($r = +0.70$). Data are visualised in 4 diagrams and 2 tables.

Keywords: cardiorenal syndrome, uromodulin, malondialdehyde, superoxide dismutase, UMOD gene, rs4293393, oxidative stress, biomarker, cystatin-C, correlation analysis.

Кириш. Кардиоренал синдром (КРС) — юрак ва буйрак ўртасидаги икки томонлама патологик ўзаро таъсир бўлиб, бунда бир аъзонинг ўткир ёки

сурункали дисфункцияси бошқасининг дисфункциясига олиб келади [1]. СЮЕ билан касалланган беморларнинг 30–50% да буйрак функцияси турли даражада бузилган бўлиб, бу беморларда умумий ўлим ва юрак-қон томир ходисалари хавфи ишончли даражада юқори бўлади [2, 3].

Анъанавий маркерлар (креатинин, мочевино) буйрак каналчалари функциясидаги бузилишларни кеч аниқлайди, чунки уларнинг қондаги концентрацияси буйракларда тубуло-интерстициал зарарланишлар юзага келишидан анча кейин ўзгаради [4]. Шу боис, нафақат коптокчалар, балки тубуло-интерстициал ўзгаришларни эрта кўрсатувчи биомаркерларни ўрганиш муҳим амалий аҳамиятга эга.

Уромодулин (Тамм-Хорсфалл оксили) — буйрак Генле ҳалқасининг кўтарилувчи қисми ва дистал тубулалар эпителиал хужайраларида синтезланадиган гликопротеин. У TRPM2 канални инактивация қилиш орқали тизимли оксидатив стрессни ингибирлайди [5]. Унинг камайиб кетиши терминал буйрак етишмовчилиги ва юрак-қон томир ходисалари ривожланиши билан боғлиқ [6]. UMOD генини кодловчи rs4293393 A/G полиморфизми СБК ва юрак-қон томир касалликлари хавфи билан боғлиқ муҳим генетик омил сифатида қаралмоқда [7].

КРС патогенезида оксидатив стресс ҳам муҳим ўрин эгаллайди. Малондиальдегид (МДА) — липидлар пероксидланиш маҳсулоти, оксидатив стрессни баҳолашнинг ишончли биомаркеридир. Супероксиддисмутаза (СОД) эса антиоксидант ҳимоя тизимининг асосий ферментларидан биридир [8]. Шу боис, СЮЕ негизида ривожланган КРС ни эрта ташхислаш ва оғирлик даражасини объектив баҳолашда уромодулин, оксидатив-антиоксидатив маркерлар ва UMOD гени полиморфизмидан комплекс фойдаланиш долзарб ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади — СЮЕ негизида ривожланган КРС да уромодулин, оксидатив-антиоксидатив тизим маркерлари (МДА, СОД),

цистатин-С ва UMOD гени rs4293393 A/G полиморфизмининг прогностик аҳамиятини комплекс баҳолаш ҳамда уларнинг юрак ва буйрак гемодинамик кўрсаткичлари билан корреляциясини аниқлаш.

Методология. Проспектив, назоратли, солиштирма гуруҳ дизайни. Тадқиқотга 2022–2025 йилларда Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти клиник базаларида 240 нафар киши жалб этилди: 1-гуруҳ — СЮЕ негизида ривожланган КРС мавжуд беморлар ($n=100$, ўртача ёш $62,4 \pm 1,2$ ёш, эркеклар 42 (42,0%), аёллар 58 (58,0%)); 2-гуруҳ — СЮЕ мавжуд, лекин буйрак дисфункциясиз кечган беморлар ($n=100$, ўртача ёш $61,1 \pm 0,9$ ёш); 3-гуруҳ — амалий соғлом кўнгиллилар ($n=40$, ўртача ёш $44,2 \pm 1,1$ ёш).

Кузатувга олиш мезонлари: юрак ишемик касаллиги ҳамда гипертония касаллиги негизида юзага келган СЮЕ ва унинг асосида ривожланган сурункали буйрак касаллиги мавжуд беморлар. Тадқиқотдан истисно қилиш мезонлари: ўткир миокард инфаркти, ностабил стенокардия, оғир аритмиялар, оғир сурункали буйрак касаллиги, аутоиммун касалликлар, онкологик касалликлар.

Биомаркер таҳлиллари: қон зардобида уромодулин ва цистатин-С миқдорлари иммунофермент усулида (ELISA) Snibe Maglumi 800 (Хитой) асбоби ёрдамида аниқланди. Малондиальдегид (МДА) тиобарбитур кислотаси реакцияси асосида спектрофотометрик усулда (532 нм), супероксиддисмутаза (СОД) фаоллиги стандарт спектрофотометрик усулда баҳоланди. Юрак тузилиши ва функцияси PHILIPS Affiniti 70 эхокардиография аппаратида (ЧҚ ҚОФ, КСУ, КДУ, Е/А), буйрак ичи қон айланиши доплерография усулида (V_{ps} , V_{ed} , RI , PI) баҳоланди. UMOD гени rs4293393 A/G полиморфизми ПЦР усули ёрдамида Qiagen DNA extraction kit (Германия) ёрдамида ажратилган ДНК асосида аниқланди.

Статистик таҳлил SPSS 25.0 (SPSS Inc., Chicago, IL) дастурида амалга оширилди. Барча кўрсаткичларнинг ўртача ва стандарт оғишлари ($M \pm m$)

ҳисобланди. Гуруҳлараро фарқлар Манн-Уитни U-мезони ва χ^2 мезони, корреляциялар Пирсон коэффиценти ёрдамида баҳоланди. Генетик маълумотлар Hardy-Weinberg қонуниятига мослиги бўйича текширилиб, OR (Odds ratio) ва 95% CI ҳисобланди. Статистик ишончлилиқ $p < 0,05$ даражасида қабул қилинди. Диаграммалар Python matplotlib 3.8 ёрдамида тайёрланди.

Натижалар ва муҳокама. 1. Биомаркерлар динамикаси: гуруҳлар солиштирмаси. Тадқиқот натижаларига кўра, уромодулин миқдори 1-гуруҳ (KPS+) беморларида деярли 2 баробар паст бўлганлиги аниқланди. Биомаркерлар 1-расмда визуал тарзда тақдим этилган.

1-расм. Асосий биомаркерлар гуруҳлар кесимида ($M \pm m$). Барча гуруҳлар орасида $p < 0,001$

1-расм. Асосий биомаркерлар (уромодулин, МДА, СОД, цистатин-С) гуруҳлар кесимида ($M \pm m$). 1-гуруҳ — KPS+ (n=100), 2-гуруҳ — KPS- (n=100), назорат (n=40). Барча гуруҳлар орасида $p < 0,001$.

1-расм шуни кўрсатадики, уромодулин даражаси KPS мавжуд гуруҳда $58,4 \pm 1,7$ нг/мл бўлиб, KPS сиз гуруҳдан ($108,7 \pm 2,0$ нг/мл) деярли 2 баробар,

назорат гурухидан ($145,3 \pm 3,2$ нг/мл) 2,5 баробар паст. Бу буйрак каналчаларининг тубулоинтерстициал зарарланганлигини яққол кўрсатади. Аксинча, МДА КРС мавжуд гурухда $6,2 \pm 0,1$ нмоль/мл — бу КРС сиз гурухдан ($4,1 \pm 0,1$) 51% юқори ва назорат гурухидан ($3,2 \pm 0,1$) 94% юқори. СОД эса КРС мавжуд гурухда энг паст ($2,8 \pm 0,06$ U/ml) — антиоксидант ҳимоянинг сезиларли сусайишини акс эттиради.

Цистатин-С КРС мавжуд гурухда $1,61 \pm 0,02$ мг/л — назорат гурухига нисбатан ($0,92 \pm 0,02$ мг/л) деярли 2 баробар юқори. Цистатин-С асосида ҳисобланган хКФТ КРС гуруҳида $53,7 \pm 1,3$ мл/дак/ $1,73$ м², КРС сиз гурухда $82,7 \pm 1,2$ мл/дак/ $1,73$ м² ($p < 0,001$) — бу буйрак коптокчалари фильтрациясининг ишончли пасайишини тасдиқлайди [9].

1-жадвал.

Гурухлар бўйича асосий биомаркерлар ва клиник кўрсаткичлар ($M \pm m$)

Кўрсаткич	1-гурух (КРС+) n=100	2-гурух (КРС-) n=100	Назорат n=40	P
Уромодулин, нг/мл	$58,4 \pm 1,7$	$108,7 \pm 2,0$	$145,3 \pm 3,2$	$< 0,001$
МДА, нмоль/мл	$6,2 \pm 0,1$	$4,1 \pm 0,1$	$3,2 \pm 0,1$	$< 0,001$
СОД, U/ml	$2,8 \pm 0,06$	$3,6 \pm 0,06$	$4,1 \pm 0,07$	$< 0,001$
Цистатин-С, мг/л	$1,61 \pm 0,02$	$1,3 \pm 0,01$	$0,92 \pm 0,02$	$< 0,001$
Креатинин, мкмоль/л	$174,1 \pm 2,5$	$102,1 \pm 1,8$	$78,2 \pm 1,4$	$< 0,001$
хКФТ, мл/дак/ $1,73$ м ²	$53,7 \pm 1,3$	$82,7 \pm 1,2$	$95,4 \pm 1,5$	$< 0,001$

NT-proBNP, пг/мл	1312,6±26,1	862±22,1	124±9,6	<0,001
-----------------------------	-------------	----------	---------	--------

2. UMOD гени rs4293393 A/G полиморфизмининг роли

UMOD гени rs4293393 A/G полиморфизми генотиплари кесимида биомаркерлар таҳлили КРС мавжуд беморларда амалга оширилди. Натижалар 2-расмда кўрсатилган.

2-расм. UMOD гени rs4293393 A/G полиморфизми генотиплари кесимида биомаркерлар ($p < 0,001$)

2-расм. UMOD гени rs4293393 A/G полиморфизми генотиплари кесимида биомаркерлар ($M \pm m$). А — уромодулин, Б — МДА, В — СОД. Барча гуруҳлар орасида $p < 0,001$.

2-расмдан кўришиб турибдики, G/G патологик генотипини сақловчи беморларда (n=37, 37%) уромодулин энг паст ($44,2 \pm 1,2$ нг/мл) — A/A генотипига нисбатан ($69,7 \pm 1,3$) 1,6 баробар паст. Бунда МДА энг юқори ($7,09 \pm 0,06$ нмоль/мл) — A/A генотипига нисбатан ($5,52 \pm 0,07$) 1,3 баробар юқори. СОД эса энг паст ($2,33 \pm 0,04$ U/ml) — A/A генотипига нисбатан ($3,16 \pm 0,05$) 1,4 баробар паст.

Энг муҳим топилма — G/G генотипи КРС ривожланиш хавфини ишончли даражада оширишини кўрсатди: OR=6,754 (CI 2,949–15,469; $p < 0,001$). Назорат гуруҳида G/G генотипи атиги 7,5% да учраганлиги ҳолда, КРС мавжуд гуруҳда 37% да аниқланди — 4,9 баробар кўп. G аллели КРС мавжуд гуруҳда 42,5% ни

ташкил этиб, назорат гуруҳига нисбатан (22,5%) 1,9 баробар кўп аниқланди (OR=2,526; CI 1,371–4,654; p<0,01) [10].

3. Корреляцион таҳлил: уромодулин, оксидатив маркерлар ва гемодинамика. Биомаркерлар ва гемодинамик кўрсаткичлар ўртасидаги ўзаро боғлиқликлар Пирсон коэффиценти асосида баҳоланди. Натижалар 3-расмда матрица шаклида тақдим этилган.

3-расм. Биомаркерлар ва гемодинамик кўрсаткичлар орасидаги корреляцион матрица (KPC+ гуруҳ, n=100). Барча корреляциялар p<0,001 даражасида ишончли. Қизил рангда тескари корреляциялар, кўкда тўғри корреляциялар.

3-расм асосий патогенетик боғлиқликларни визуал тарзда намойиш этади. Уромодулин ва МДА ўртасидаги тескари корреляция (r=-0,66) — уромодулин камайган сайин оксидатив стресс кучаяди. Уромодулин ва СОД ўртасидаги тўғри корреляция (r=+0,63) — уромодулин даражаси сақланган беморларда антиоксидант ҳимоя ҳам нисбатан фаол сақланади. МДА ва СОД ўртасидаги

тескари корреляция ($r=-0,72$) — оксидатив стресс ва антиоксидант химоя орасидаги доимий патологик мувозанатсизлик.

Уромодулиннинг гемодинамик кўрсаткичлар билан боғлиқлиги айниқса аҳамиятли: чап қоринча қон отиш фракцияси (ЧҚ ҚОФ) билан $r=+0,63$, буйрак резистентлик индекси (RI) билан $r=-0,67$, Е/А нисбати билан $r=+0,70$. Уромодулиннинг Е/А билан энг кучли корреляцияси ($r=+0,70$) — буйрак каналчалари функционал бутунлиги сақланган беморларда юракнинг диастолик функцияси ҳам нисбатан яхшироқ сақланишини кўрсатади [11].

2-жадвал.

Уромодулин ва бошқа кўрсаткичлар ўртасидаги корреляциялар (KPC+ гуруҳ, n=100)

Корреляция жуфти	r (Пирсон)	p	Тавсиф
Уромодулин ↔ МДА	-0,66	<0,001	Кучли тескари
Уромодулин ↔ СОД	+0,63	<0,001	Кучли тўғри
Уромодулин ↔ Цистатин-С	-0,62	<0,001	Кучли тескари
Уромодулин ↔ ЧҚ ҚОФ	+0,63	<0,001	Кучли тўғри
Уромодулин ↔ RI	-0,67	<0,001	Кучли тескари
Уромодулин ↔ Е/А	+0,70	<0,001	Кучли тўғри
МДА ↔ СОД	-0,72	<0,001	Кучли тескари
МДА ↔ RI	+0,69	<0,001	Кучли тўғри
СОД ↔ RI	-0,63	<0,001	Кучли тескари

2-жадвал маълумотлари кўрсатадики, уромодулин КРС патогенезини комплекс акс эттирувчи маркер сифатида қаралиши мумкин: у бир пайтнинг ўзида буйрак каналчалари функцияси (цистатин-С билан тескари: $r=-0,62$), оксидатив стресс (МДА билан тескари: $r=-0,66$), антиоксидант ҳимоя (СОД билан тўғри: $r=+0,63$) ҳамда юрак ва буйрак гемодинамикасини (Е/А: $r=+0,70$; RI: $r=-0,67$) акс эттиради. LaFavers ва ҳаммуаллифлар томонидан 2019 йилда кашф этилган уромодулиннинг TRPM2 канал орқали тизимли оксидатив стрессни ингибирлаш механизми бизнинг натижаларимиз билан тасдиқланади [5, 12].

4. Клиник ҳолат ва UMOD генотипларининг боғлиқлиги. UMOD гени генотиплари кесимида беморларнинг клиник ҳолати, ҳаёт сифати ва жисмоний юкламага чидамлилиги бўйича сезиларли фарқлар аниқланди (4-расм).

4-расм. UMOD генотиплари кесимида клиник ҳолат, ҳаёт сифати ва жисмоний юкламага чидамлик. А — Клиник ҳолат баҳолаш шкаласи (КХБШ), Б — MLHFQ ҳаёт сифати сўровномаси (балл паст бўлгани яхши), В — 6-дақиқалик юриш синамаси. Барча гуруҳлар орасида $p<0,001$.

4-расм G/G генотиби клиник кечишнинг яққол оғирлиги билан боғлиқлигини яққол намоиш этади. КХБШ балли G/G генотипида 7,9 — A/A га нисбатан (5,8) 36% юқори, MLHFQ ҳаёт сифати кўрсаткичи 61,6 балл — A/A га нисбатан (49,1) 25% юқори (паст ҳаёт сифатига далолат қилади). Жисмоний

юкламага чидамлилиқ кескин фарқли: G/G генотипида 6-дақиқалиқ юриш синамаси 225,8 метр — A/A га нисбатан (310 метр) 27% паст. Бу натижалар G/G генотипини сақловчи беморларга индивидуал даволаш стратегиясини қўллаш заруриятини исботлайди.

5. Адабиётлар билан қиёслаш ва тадқиқот янгилиги. Сўнгги ўн йилда уромодулин буйрак ва юрак-қон томир тизими муҳим биомаркери сифатида ўрганилмоқда. Devuyst ва ҳаммуаллифлар [13] уромодулиннинг физиологик ва патологик ўрнини шарҳлаб берди, аммо кардиоренал синдром контекстида комплекс боғлиқликларни ўрганмаган. Garimella ва ҳаммуаллифлар [6] кекса беморларда уромодулин ва юрак-қон томир касалликлари ўртасидаги боғлиқликни кўрсатган, лекин UMOD гени полиморфизмини ҳисобга олмаган.

Мазкур тадқиқот — Ўзбекистон шароитида биринчи марта СЮЕ негизида ривожланган КРС да уромодулин, оксидатив-антиоксидатив маркерлар (МДА, СОД), цистатин-С ва UMOD гени rs4293393 полиморфизмини комплекс ўрганган иш — алоҳида илмий аҳамиятга эга. Тадқиқотнинг муҳим янгилиги шундаки, уромодулин даражасининг 70 нг/мл дан паст бўлиши КРС ривожланиш хавфини башоратлашда муҳим маркер сифатида аниқланди, G/G генотипи эса касалликнинг оғир кечишини башоратловчи генетик омил сифатида тасдиқланди [14].

Хулоса

1. СЮЕ негизида ривожланган КРС да уромодулин миқдори ($58,4 \pm 1,7$ нг/мл) КРС сиз гуруҳга нисбатан ($108,7 \pm 2,0$ нг/мл) деярли 2 баробар, назорат гуруҳига нисбатан ($145,3 \pm 3,2$ нг/мл) 2,5 баробар паст бўлиб, у буйрак каналчалари тубулоинтерстициал зарарланишининг сезгир маркери ҳисобланади ($p < 0,001$).
2. Оксидатив стресс ва антиоксидант ҳимоя тизими ўртасидаги патологик мувозанатсизлик: КРС мавжуд беморларда МДА 51% ($6,2$ vs $4,1$ нмоль/мл) юқори, СОД эса 22% ($2,8$ vs $3,6$ U/ml) паст. МДА ва СОД ўртасидаги кучли тесқари корреляция ($r = -0,72$) ушбу патогенетик боғлиқликни тасдиқлайди.

3. UMOD гени rs4293393 A/G полиморфизмининг G/G патологик генотиби КРС ривожланиш хавфини 6,75 баробар оширади (OR=6,754; CI 2,949–15,469; $p < 0,001$). G/G генотибида уромодулин 1,6 баробар паст, МДА 1,3 баробар юқори, СОД 1,4 баробар паст бўлади.

4. Уромодулин кардиоренал ўзаро таъсирни комплекс ифодаловчи маркер: у МДА билан $r = -0,66$, СОД билан $r = +0,63$, цистатин-С билан $r = -0,62$, ЧҚ ҚОФ билан $r = +0,63$, RI билан $r = -0,67$, Е/А билан $r = +0,70$ корреляцияда. Бу боғлиқликлар уромодулинни КРС эрта ташхислаш ва прогноз баҳолашда комплекс биомаркер сифатида қўллаш заруриятини тасдиқлайди.

5. СЮЕ мавжуд беморларда уромодулин, МДА, СОД, цистатин-С ва UMOD гени rs4293393 полиморфизмини комплекс баҳолаш КРС ни эрта ташхислаш, оғирлик даражасини объектив баҳолаш ва индивидуал даволаш стратегиясини танлашда мажбурий ёндашув сифатида амалиётга жорий қилиниши тавсия этилади.

Адабиётлар

1. Ronco C., McCullough P., Anker S.D., et al. Cardio-renal syndromes: Report from the consensus conference of the Acute Dialysis Quality Initiative. *Eur Heart J.* 2010;31(6):703–711.
2. Hatamizadeh P., Fonarow G.C., Budoff M.J., et al. Cardiorenal syndrome: Pathophysiology and potential targets for clinical management. *Nat Rev Nephrol.* 2013;9(2):99–111.
3. Damman K., Valente M.A., Voors A.A., et al. Renal impairment, worsening renal function, and outcome in patients with heart failure: an updated meta-analysis. *Eur Heart J.* 2014;35(7):455–469.
4. Levey A.S., Bosch J.P., Lewis J.B. A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine. *Ann Intern Med.* 1999;130(6):461–470.

5. LaFavers K.A., Macedo E., Garimella P.S., et al. Circulating uromodulin inhibits systemic oxidative stress by inactivating the TRPM2 channel. *Sci Transl Med.* 2019;11(512):eaaw3639.
6. Garimella P.S., Biggs M.L., Katz R., et al. Urinary uromodulin, kidney function, and cardiovascular disease in elderly adults. *Kidney Int.* 2015;88(5):1126–1134.
7. Wuttke M., Li Y., Li M., et al. A catalog of genetic loci associated with kidney function from analyses of a million individuals. *Nat Genet.* 2019;51(6):957–972.
8. Touyz R.M., Rios F.J., Alves-Lopes R., et al. Oxidative stress – a unifying paradigm in hypertension. *Can J Cardiol.* 2020;36(5):659–670.
9. Then C., Then H.L., Lechner A., et al. Serum uromodulin and decline of kidney function in older participants of the population-based KORA F4/FF4 study. *Clin Kidney J.* 2021;14(1):205–211.
10. Köttgen A., Hwang S.J., Larson M.G., et al. Uromodulin levels associate with a common UMOD variant and risk for incident CKD. *J Am Soc Nephrol.* 2010;21(2):337–344.
11. Leiherer A., Muendlein A., Saely C.H., et al. Serum uromodulin is a predictive biomarker for cardiovascular events and overall mortality in coronary patients. *Int J Cardiol.* 2017;231:6–12.
12. El-Achkar T.M., Wu X.R. Uromodulin in kidney injury: an instigator, bystander, or protector? *Am J Kidney Dis.* 2012;59(3):452–461.
13. Devuyst O., Olinger E., Rampoldi L. Uromodulin: from physiology to rare and complex kidney disorders. *Nat Rev Nephrol.* 2017;13(9):525–544.
14. Romuk E., Wojciechowska C., Jacheć W., et al. Malondialdehyde and Uric Acid as Predictors of Adverse Outcome in Patients with Chronic Heart Failure. *Oxid Med Cell Longev.* 2019;2019:9246138.
15. Ighodaro O.M., Akinloye O.A. First line defence antioxidants-superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GPX): their

fundamental role in the entire antioxidant defence grid. *Alex J Med.* 2018;54(4):287–293.

16. Lv L., Wang J., Gao B., et al. Serum uromodulin and progression of kidney disease in patients with chronic kidney disease. *J Transl Med.* 2018;16(1):316.

17. Schaeffner E.S., Ebert N., Delanaye P., et al. Two novel equations to estimate kidney function in persons aged 70 years or older. *Ann Intern Med.* 2012;157(7):471–481.